

УДК 347.94

Дяченко Сергій Вікторович –
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри цивільного права та процесу
Університету ДФС України

Sergey V. Dyachenko –
candidate of juridical sciences, associate professor
of the Department of Civil Law and Procedure
of the University of the State Fiscal Service of Ukraine
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)

Гриценко Маргарита Олегівна –
студентка 4 курсу
ІНІ права Університету ДФС України

Margarita O. Gritsenko –
4th year student
Education and Research Institute of Law,
University of the State Fiscal Service of Ukraine
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)

Місце принципу змагальності в цивільному судочинстві

В статті здійснюється дослідження принципу змагальності, його законодавче закріплення. Аналізується поняття принципу змагальності, як первинного принципу цивільного процесу. Розглядається практика Європейського суду з прав людини щодо принципу змагальності. Виокремлюються основні елементи принципу змагальності.

Ключові слова: принцип змагальності, елементи принципу змагальності, Європейський суд з прав людини, Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс України.

В статье осуществляется исследование принципа состязательности, его законодательное закрепление. Анализируется понятие принципа состязательности, как первичного принципа гражданского процесса. Рассматривается практика Европейского суда по правам человека по принципу состязательности. Выделяются основные элементы принципа состязательности.

Ключевые слова: принцип состязательности, элементы принципа состязательности, Европейский суд по правам человека, Конституция Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины.

S.V. Dyachenko M.O. Gritsenko The Place of Adversarial Principle in Civil Procedure

The article examines the adversarial principle, its legislative consolidation. This paper analyses the concept of the adversarial principle as the primary principle of the civil procedure. The case law of the European Court of Human Rights on the adversarial principle is examined. The article analyzes the opinion of such scientists as Komarov, Stefan and Mamnitsky. The article highlights elements of the adversarial principle. There are: 1) right of the parties to participate in the process; 2) the right to justify claims and objections; 3) the right to petition; 4) the right and obligation to adduce evidence; 5) the right to submit new and additional materials in the court of appeal, cassation, etc. Ability in litigation requires that the prosecution, defense, civil claimant and defendant have the same opportunity to convince the court of their correctness. The parties and other parties involved in the case have equal rights to adduce evidence, to investigate and to prove their conviction. The court has a leading role in the trial it facilitates the full, comprehensive clarification of the circumstances of the case and adjudicates on the basis of internal conviction, guided by law. This principle is undoubtedly a historically

conditioned legal phenomenon, since, at a particular stage of society's development, depending on national peculiarities and legal traditions. This paper analyses the legislative consolidation of the principle of competition in the Constitution of Ukraine and the Civil Procedure Code of Ukraine. Moreover, the article explores the practice of the European Court of Human Rights. Such as Garcia Ruiz v. Spain case, Montovanelli v. France case, Salov v. Ukraine case and the case of Lazarenko and Others v. Ukraine.

Keywords: *competitiveness principle, elements of competitiveness principle, European Court of Human Rights, Constitution of Ukraine, Civil Procedure Code of Ukraine.*

Постановка проблеми. Розвиток цивільного процесуального права невід’ємно пов’язаний з подальшим розвитком економіки, політичного і суспільного життя в Україні. Одним із важливих етапів цього розвитку було прийняття Цивільного процесуального кодексу України в 2004 році та внесені до нього зміни в 2017 році, який не заперечував керівної ролі суду, як представника державної влади, проте і продовжив зміцнення принципу змагальності. Принцип змагальності є ключовим у досягненні завдань цивільного судочинства, адже цивільне судочинство за своєю природою носить змагальний характер. Сучасна теорія цивільного процесу, судова практика та цивільне процесуальне законодавство представляють собою окремі «пласти» інформації, які доволі часто не узгоджуються між собою, і у зв’язку з цим виникає питання про те, яке майбутнє очікує громадян у захисті їхніх прав при зверненні до суду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового регулювання принципу змагальності є предметом дослідження таких науковців як: В. В. Комаров, М. Й. Штефан, В. Ю. Мамницький, В.З. Лукашевич, П.А. Лупінська, В.Т. Маляренко, М.А. Маркуш, М.М. Михеєнко, Т.М. Мірошніченко, В.Т. Нор, В.О. Попелюшко, І.Л. Петрухін, М.М. Полянський, М.С. Строгович та ін.

Мета. Завданнями статті є визначення поняття «принципу змагальності» та його суті, а також аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо принципу змагальності.

Невирішені раніше проблеми. Не дивлячись на те, що визначення «принципу змагальності» дали багато вчених та науковців, через його багатоманітність доцільним є дати узагальнене визначення «принципу змагальності» та узагальнити практику Європейського суду з прав людини щодо принципу змагальності.

Виклад основного матеріалу. Як відзначає В. В. Комаров, змагальність у цивільному судочинстві ґрунтується на особистій автономії сторін в цивільному процесі. Суб'єктами змагання є особи, що беруть участь у справі. Всі вони мають рівні можливості для користування і розпорядження процесуальними засобами, необхідними для виразу й обґрунтування власних правових позицій, з метою захисту суб'єктивних прав і інтересів, що охороняються законом. Змагальна форма цивільного процесу має певну систему взаємозв'язаних і взаємообумовлених процесуальних повноважень, реалізація яких дозволяє, з одного боку, заінтересованим особам обґрунтувати свої вимоги і заперечення проти них, а з іншого — встановити суду об'єктивну істину по цивільній справі [1, с. 160].

Змагальністю, на думку М. Й. Штефана, характеризується увесь процес відбору, подання, витребування, залучення фактичного матеріалу, необхідного для вирішення судом справи; визначення форм, методів і способів дослідження цього матеріалу, а також процесуальна діяльність суб'єктів доказування, її послідовність і правові наслідки. Отже, змагальність передбачає широкі можливості сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, визначати і використовувати в доказовій діяльності передбачені ЦПК необхідні процесуальні засоби, фактичні дані і докази, що їх підтверджують [2, с. 38].

В. Ю. Мамницький, досліджуючи принцип змагальності, визнавав його як первинний принцип цивільного процесу (поряд із незалежністю суддів, законністю) на відміну від функціональних (диспозитивність, рівноправність). І дає таке визначення принципу змагальності: «Згідно з принципом змагальності сторони та інші особи, які беруть участь в справі, можуть брати участь в цивільному процесі, подавати докази на обґрунтування своїх вимог і заперечень, заявляти клопотання, користуватися допомогою суду, який має в доказовій діяльності

керівні, інструктивні та забезпечувальні повноваження [3 с. 6].

Виходячи з вищезазначеного необхідно виокремити такі елементи принципу змагальності:

- 1) Право сторін на участь в процесі;
- 2) Право на обґрунтування вимог та заперечень;
- 3) Право на заяву клопотань;
- 4) Право та обов'язок подавати докази;
- 5) Право на надання нових і додаткових матеріалів у суді апеляційної, касаційної інстанції тощо.

Тобто змагальність у судовому процесі вимагає, щоб суб'єкти обвинувачення й захисту, цивільний позивач і цивільний відповідач мали однакову можливість переконати суд у своїй правоті. Суду належить керівна роль у судовому розгляді, він сприяє повному, всебічному з'ясуванню обставин справи і виносить рішення на підставі внутрішнього переконання, керуючись законом.

Згідно зі ч. 4 ст. 129 Конституції України до основних принципів судочинства відноситься принцип змагальності сторін і свободи в наданні ними суду своїх доказів та в доведенні перед судом їхньої переконливості [4].

Принцип змагальності знайшов своє закріплення і в інших нормах національного законодавства, які визначають формулу та зміст змагальності. Даний принцип, безсумнівно, є історично обумовленим правовим явищем, оскільки на конкретному етапі розвитку суспільства в залежності від національних особливостей та правових традицій, його зміст наповнювався все новим значенням, еволюціонував та змінювався. Крім того, принцип змагальності містить в собі правову вимогу, що пред'являється до процесуальної діяльності певних суб'єктів процесу та органу судової влади в доказовій діяльності незалежно від інстанції, в якій розглядається конкретна справа [5, с. 32].

Зокрема, п. 4. ч. 3 ст. 2 Цивільного процесуального кодексу України відносить принцип змагальності до основних засад цивільного судочинства [6].

Насамперед змагальність – це з'ясування в суді взаємовідносин сторін за допомогою обміну доказами, закріплених в процесуальну

форму. Докази займають центральне місце в розгляді спору

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, крім випадків, установлених Цивільним процесуальним кодексом України.

Згідно ст. 81 Цивільного процесуального кодексу «Кожна сторона повинна довести факти, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Сторони несуть відповідальність за повноту доказового матеріалу» [6].

Здійснення принципу змагальності в цивільному судочинстві не вичерпується тільки участю сторін та інших юридично заінтересованих у результаті справи осіб у доказовій діяльності. Даний принцип включає в себе також можливість участі зацікавлених осіб у змагальній формі цивільного процесу: право заявляти відводи, задавати питання іншим учасникам цивільного судочинства, давати суду усні і письмові пояснення по справі, представляти свої доводи і міркування, оскаржити судові постанови, передбачені Цивільним процесуальним кодексом України процесуальні дії.

Аналізуючи практику Європейського суду з прав людини розуміємо, що засади змагальності у судовому процесі виведені Європейським судом із принципу верховенства права, який знаходить свій вираз у положеннях ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. щодо справедливого судового розгляду. Принцип змагальності процесу означає, що кожній стороні повинна бути надана можливість ознайомитися з усіма доказами та зауваженнями, наданими іншою стороною, і відповісти на них (Рішення у справі «Гарсія Руїз проти Іспанії») [7].

У справі «Мантованеллі проти Франції» суд відзначає, що одним із складників справедливого судового розгляду в розумінні п. 1 статті 6 є право на змагальне провадження; кожна сторона, в принципі, має отримати нагоду не лише бути поінформованою про будь-які докази, які потрібні для того, щоб виграти справу, але також має знати про всі докази чи

подання, які представлені або зроблені в цілях впливу на думку суду, і коментувати їх [8].

У справі «Салов проти України» Суд зробив висновок, що принцип рівності сторін у процесі є лише одним з елементів більш широкого поняття справедливого судового розгляду, яке також включає фундаментальний принцип змагальності процесу [9].

У справі «Лазаренко та інші проти України» Суд нагадує, що принцип змагальності та принцип рівності сторін, які тісно пов'язані між собою, є основоположними компонентами концепції «справедливого судового розгляду» у розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції [10].

Висновки. Отже, змагальність сторін — це встановлена законом можливість реалізації та практичне втілення наданих учасникам судового процесу процесуальних прав при безумовному виконанні покладених на них процесуальних обов'язків на всіх стадіях судового процесу за участю компетентного суду.

Принцип змагальності полягає в праві і обов'язки юридично заінтересованих у результаті справи осіб брати участь у доказовій діяльності і змагальній формі цивільного процесу.

На сьогодні Європейським судом з прав людини сформовані вже сталі підходи до

розуміння принципу змагальності як однієї з базових гарантій права особи на справедливий суд, що може та, певно мірою, повинна враховуватися судами України при розгляді справи та винесенні рішень. Принцип змагальності прийнято розглядати як основоположний компонент концепції «справедливого судового розгляду» у розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції, що також включає споріднені принципи рівності сторін у процесі та принцип ефективної участі. При цьому, всі зазначені принципи однаковою мірою, з урахуванням деяких процедурних відмінностей, стосуються як цивільних, так і кримінальних проваджень. Змагальність процесу спрямована, в першу чергу, на з'ясування всіх обставини справи шляхом дослідження судом поданих доказів (пояснень) сторонами або іншими суб'єктами, але лише у межах судового процесу. Крім того, принцип змагальності має на меті унеможливлення впливу на суд доказів, які одна з сторін в силу об'єктивних та суб'єктивних причин не змогла оцінити та юридично обґрунтовано навести свої міркування.

Список використаних джерел:

1. Комаров В. В., Бигун В. А., Баранкова В. В. Состязательность в гражданском судопроизводстве: проблемы науки гражданского процессуального права / под. ред. проф. В. В. Комарова. Харьков: Право, 2017. 160 с.
2. Штефан М. Й. Цивільний процес: підруч. для вищ. закл. освіти юрид. спец. Київ: Ін Юре, 2018. 595 с.
3. Мамницький В. Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. Харків, 1995. 20 с.
4. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 21.02.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 05.11.2019).
5. Дяченко С.В., Полінкевич О.В. Принцип змагальності у цивільному процесі. Соціологія права. *Науково-практичний журнал*. 2018. № 3-4. С.22-32.
6. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. Дата оновлення: 02.11.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15> (дата звернення: 05.11.2019).
7. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: науково-методичний посібник для суддів. Київ, 2017. 208 с.

References:

1. Komarov V.V., Bigun V.A., Barankova V.V. (2017). Adversarial proceedings in civil proceedings: problems of the science of civil procedural law / V.V. Komarov (Ed). Kharkiv: Pravo [in Russian].

2. Stefan M.I. (2018). Civil process: textbook. for higher. closed Education lawyer. spec. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

3. Mamnitsky V. Yu. (1995). The principle of competitiveness in civil proceedings. Extended abstract of candidate's thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

4. Constitution of Ukraine: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. №254k/96-VR. Data onovlennia: 21.02.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.

5. S.V. Dyachenko, O.V. Polinkevich (2018). The principle of competitiveness in the civil process. *Sociology of Law. Scientific and Practical Journal*, № 3-4, 22-32 [in Ukrainian].

6. Civil Procedure Code of Ukraine: Zakon Ukrainy vid 18.03.2004 r. № 435-IV. Data onovlennia: 02.11.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.

7. Fulei T. I. (2018). Application of the practice of the European Court of Human Rights in the administration of justice. Kyiv [in Ukrainian].